

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF DEVELOPING AN ECONOMY FOCUSED ON THE SUSTAINABLE USE OF RESOURCES IN RUSSIA

КУЛИКОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА,
*АНО ВО Самарский университет государственного управления
«Международный институт рынка».*

KULIKOVA EKATERINA BORISOVNA,
Samara University of Public Administration "International Market Institute".

В статье рассматривается проблема развития экономики России, ориентированной на устойчивое использование ресурсов. Охарактеризована сущность экономики «зеленого типа». Выявлены трудности, возникающие при введении «зеленой» экономики. Проведен анализ и дана оценка рынку «зеленого» финансирования, включая его использование в качестве инструмента развития экономики Российской Федерации. Сделан вывод, что при наличии соответствующих стимулов и достижении гармонии между экологией и экономикой «зеленая» экономика может стать основой устойчивого экономического роста и благополучия общества.

The article deals with the problem of the development of the Russian economy focused on the sustainable use of resources. The essence of the "green type" economy is characterized. The difficulties encountered in the introduction of a "green" economy are revealed. The analysis and assessment of the market of "green" financing, including its use as a tool for the development of the economy of the Russian Federation, is carried out. It is concluded that with appropriate incentives and harmony between ecology and the economy, a "green" economy can become the basis for sustainable economic growth and well-being of society.

Ключевые слова: «зеленые» финансы, окружающая среда, «зеленая» экономика, экосистема, «зеленый» капитал, экономический рост.

Key words: "green" finance, environment, "green" economy, ecosystem, "green" capital, economic growth.

Введение.

В последние периоды обсуждается идея экономического роста, основанного на двух главных аспектах. Во-первых, это развитие основ, включающее технологический прогресс, модернизацию производства, улучшение человеческого капитала, создание современной инфраструктуры и поддержание микроэкономической стабильности. Во-вторых, акцент смещается на стимулирование экономического роста за счет внедрения «зеленых» инициатив и технологий. Такой подход способствует не только устойчивому развитию, но и снижению вредного воздействия производства и предприятий на окружающую среду. «Зеленые» новшества включают использование возобновляемых источников энергии, эффективное управление ресурсами, применение экологически безопасных технологий производства и ликвидацию отходов.

Актуальность.

Одним из ключевых нововведений в сфере экономического развития является применение «экологической» составляющей. Это предполагает переход к чистым и устойчивым технологиям, использование возобновляемых источников энергии, уменьшение выбросов и эффективное использование природных ресурсов. Развитие «зеленой» экономики способствует созданию новых мест работы, уменьшению зависимости от ископаемых ресурсов и обеспечению экологической безопасности. В настоящее время модель экономического роста, основанная на развитии основополагающих принципов и внедрении «зеленой» составляющей, становится все более актуальной. Устойчивое развитие, способствующее экономическому прогрессу, является необходимым условием для обеспечения благополучия общества и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Поэтому важность данного исследования заключается в анализе и оценке рынка «зеленого» финансирования, включая его использование в качестве инструмента развития экономики Российской Федерации.

Основная часть.

Создание новых экологически чистых рабочих мест также способствует повышению уровня жизни и привлечению инвестиций. В Российской Федерации принят ответственный подход к развитию «зеленой» экономики, понимая важность сохранения окружающей среды и эффективного использования ресурсов [5]. Эти усилия не только способствуют устойчивому росту, но и создают благоприятную среду для будущих поколений (рис. 1).

2019	2020
<ul style="list-style-type: none"> • Национальный проект "Экология" • Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 541 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий" • Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 "Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации" • Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1228 "О принятии Парижского соглашения" 	<ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 3138-р "Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г."

Рис. 1. Формирование законодательной базы Российской Федерации

Экономика «зеленого типа» нацеливается на повышение уровня жизни населения при сбережении природных ресурсов и учете интересов нынешних и будущих поколений. Ученый из Казахстана С.Ж. Смоилов подчеркивает важность такой экономики и ее влияние на качество жизни. По его мнению, «зеленая» экономика связана с выполнением экологических обязательств и разумным использованием ресурсов. Ученые со всего мира согласны с С.Ж. Смоиловым относительно необходимости перехода к «зеленой» экономике. Это не только включает в себя бережное использование ресурсов, но и решение более широких проблем.

Переход к «зеленой» экономике требует улучшения ресурсов, развития альтернативных источников энергии, адаптации к изменению климата, сокращения выбросов углерода и повышения энергоэффективности [1]. Этот подход помимо прочего способствует сохранению окружающей среды и предоставляет возможности развития экономики и общества.

Министерство природных ресурсов России поддерживает идею развития «зеленой» экономики как неотъемлемой части экономического прогресса. Она способствует сохранению природных активов и предоставляет ресурсы и экосистемные услуги, обеспечивающие благополучие населения. Кроме того, данная модель стимулирует инвестиции и инновации, способствует устойчивому росту и открывает новые возможности для развития страны [4]. Проект руководства «зеленого» финансирования для России направлен на стимулирование инвестиций через привлечение частных средств в экологические финансовые проекты, способствующие достижению национальных целей развития, целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения.

«Зеленые» инвестиции играют ключевую роль в ускорении экономического роста и уменьшении технологического разрыва. На данный момент в России практически отсутствует рынок «зеленых» облигаций и других финансовых инструментов, но уже открыта секция устойчивого финансирования на Московской фондовой бирже [7]. Это дает возможность компаниям заниматься эко-технологиями, привлекать «зеленый» капитал и решать не только финансовые, но и социально-экономические проблемы (рис. 2).

Финансовые	Социально-экономические
<ul style="list-style-type: none"> • Инвестирование в перспективные активы • Привлечение финансирования в сферу инновационных технологий • Развитие мировой экономической глобализации • Привлечение международных инвесторов • Увеличение ВВП 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение сохранения экологических ресурсов и поддержка биологического разнообразия • Обеспечение продовольственной самообеспеченности, в том числе в перспективе будущих поколений • Появление благоприятной среды, способствующей развитию предпринимателей малых и средних компаний • Стимулирование занятости различных уровней компетенции

Рис. 2. Финансовые и социально-экономические проблемы

Следует учитывать, что концепция «зеленой» экономики представляет собой современный подход к экономическому развитию, который стремится удовлетворить потребности производства и потребления, сохраняя при этом окружающую среду и способствуя социальному благополучию. Изменение подходов ко многим технологиям и производству может оказать значительное положительное воздействие на приспособление общества к ускоренным климатическим изменениям, которые уже невозможно отменить, а также подготовить финансовую систему к постепенному реформированию [2]. Более активное внедрение принципов «зеленой» экономики предполагает не только изменение существующих проектов, но и анализ возможных проблем, которые могут возникнуть на финансовом рынке (рис. 3).

Рис. 3. Проблемы при введении «зеленой» экономики

1. Проблемы с неэффективным управлением и принятием решений на руководящем уровне могут возникнуть из-за внедрения принципов инклюзивного подхода при развитии экономики. Вместо того чтобы приносить пользу, эти принципы могут привести к принятию управленческих решений, которые неэффективны и не оправданы [3]. Это объясняется тем, что внедрение новых принципов требует изменений в процессе принятия решений и оказании услуг. Неподготовленность организаций к таким изменениям может негативно отразиться на качестве и эффективности предоставляемых услуг.

2. Развитие управления организациями с учетом экологических аспектов является актуальной темой в современном мире. Успешная реализация передовых методов ответственного управления окружающей средой напрямую зависит от отрасли и сектора деятельности компании, а также от внешних факторов, таких как требования потребителей, погодные условия и воздействие других компаний [6]. Экологический подход может потребовать дополнительных ресурсов и знаний со стороны организации, что иногда может привести к проблемам с более уязвимыми компаниями. Недостаток финансовых средств является второй по частоте причиной отсутствия мер по повышению энергоэффективности.

3. Недоразвитая культура «зеленого» финансирования препятствует внедрению экологически устойчивых методов в России. Отсутствие стимулов на рынке и со стороны государства для развития «зеленых» финансовых инструментов затрудняет переход к экоэкономике. Необходимо создать подходящие стимулы, которые способствуют развитию «зеленых» финансовых инструментов и привлечению инвестиций в устойчивые проекты.

4. Важно достигать гармонии между экологическим развитием и экономическим ростом. Основная идея «зеленого» развития заключается в одновременном учете экономического прогресса и охраны окружающей среды. Для достижения истинного роста необходимо учитывать не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы. Следует отслеживать не только ВВП, но и уровень устойчивости для достижения баланса между экологией и экономикой.

Выводы.

В заключение отметим, что внедрение принципов «зеленой» экономики может столкнуться с проблемами, такими как проблемы управления, вызовы экологического управления и отсутствие культуры «зеленого» финансирования. Однако при наличии соответствующих стимулов и достижении гармонии между экологией и экономикой «зеленая» экономика может стать основой устойчивого экономического роста и благополучия общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимов О.М. Зеленые финансы. М.: КНОРУС, 2024. 180 с.
2. Батенёва Т., Зубков И. Индустрии включают зеленый свет // Российская газета. Спецвыпуск. № 121 (8472). URL: https://rg.ru/2021/06/02/v-rossii-poiavitsia-standart-zelenogofinansirovaniia.html?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=main.
3. Ермакова Е.П. О проекте общеевропейского закона о климате и проблемах нормативного регулирования «зеленого» финансирования в Европейском союзе // Государство и право. 2020. № 5. С. 96-107.
4. Долганов А.В., Долганова Н.А. О развитии системы зеленого финансирования в Российской Федерации // Россия: тенденции и перспективы развития. 2021. № 16. С. 315-318.
5. Еремина О.И., Морозова Г.В., Филичкина Ю.Ю. Международный опыт развития «зеленого» кредита как инструмента «зеленого» финансирования // Контентус. 2021. № 1. С. 18-24.
6. Семенова Н.Н., Еремина О.И., Скворцова М.А. «Зеленое» финансирование в России: современное состояние и перспективы развития. Финансы: теория и практика. 2020. 24 (2). С. 39-49. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-2-39-49.
7. Ситник А.А. «Зеленые» финансы: понятие и система // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 2. С. 63-80. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.135.2.063-080.

© Куликова Е.Б., 2024.